

CADUCIDAD LEGAL Y CONTRACTUAL EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL VENEZOLANO*

Hernando H. Barboza Russian[†]

Resumen

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente le reconoce la condición de derecho humano al derecho de acción; todo lo cual comporta la necesidad de replantear la interpretación de instituciones clásicas que normalmente se han considerado que afectan este derecho. La caducidad (legal y contractual) se ha concebido como una forma de extinción del derecho de acción; razón por la cual puede dudarse de su constitucionalidad. Precisar la vigencia de la caducidad legal y contractual constituirá el objeto de este artículo. Para el logro del objetivo planteado se realizó una investigación de tipo documental con aplicación del método analítico sobre doctrina, tanto nacional como extranjera, y, legislación y jurisprudencia patria. Se concluye en un planteamiento que resguarda a la denominada caducidad legal, y propone el destierro de la caducidad contractual.

Palabras clave: Acción, caducidad, derecho humano, pretensión.

* Recibido: 13/01/06 - Aceptado: 26/03/06

[†] Abogado *summa cum laude* (URU). Estudios de Especialista en Derecho Procesal *summa cum laude* -pendiente tesis de grado- (UCAB). Diplomado –mención excelencia- en Derecho Procesal Laboral (UVM). Profesor de Pregrado de la Universidad Rafael Urdaneta de varias cátedras, impartiendo actualmente, Teoría General del Proceso I y Ex profesor temporal de la Universidad Monteávila de la Cátedra de Derecho Procesal Civil IV.